

O‘ZBEKISTON SHAROITIDA MEVA - SABZAVOT MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH VA SAQLASH TEXNALOGIYASI

¹Irzaqulova Sevinch Jamoliddin qizi, ²Isroilov Sardorbek O‘ktamovich

¹Toshkent davlat agrar universitetini Meva - sabzavotchilik va uzumchilik yo‘nalishi 24-51
guruh talabasi, ²Toshkent davlat agrar universiteti Umumiy Zootexniya va veterinariya kafedrasini
assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14906481>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mevalar va sabzavotlarni saqlash ho‘l va sersuv mahsulotlarni iste‘mol etish yoki qayta ishlashga qadar saqlanishiga yordam beradigan tadbirlar majmui keltirilgan. Yetishtirilgan mahsulotni tez nobud qilmasdan va sifatini pasaytirmasdan saqlash va undan foydalanish qadimdan inson ehtiyojlaridan biri bo‘lgan. Saqlashni to‘g‘ri tashkil etish mahsulot sifatining uzoq, vaqt buzilmasligini va nobudgarchilikning oldini olishni ta‘minlaydi.

Kalit sozlar: vitamin, oqsil, uglevod, chirish, mogorlash, karbonat angidrid, omborxonasi, qayta ishlash.

Annotation. This article presents a set of activities that will help preserve fruits and vegetables wet and succulent products-until consumption or processing. Keeping and using a grown product without rapid loss and without reducing its quality has long been one of the human needs. The correct Organization of storage ensures that the quality of the product does not deteriorate for a long time and prevents destruction.

Keywords: vitamin, protein, carbohydrate, corrosion, moboring, carbon dioxide, storage, recycling.

Аннотация. В этой статье представлен набор мероприятий, которые помогут сохранить фрукты и овощи влажные и влажные продукты-до их употребления или обработки. Хранение и использование выращенного продукта без его быстрого разрушения и снижения качества издавна было одной из потребностей человека. Правильная организация хранения обеспечивает длительное, длительное сохранение качества продукции и предотвращение порчи.

Ключевые слова: витамин, белок, углевод, гниль, плесень, углекислый газ, хранение, переработка.

Ma‘lumki, mamlakatimiz aholisini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta‘minlashda meva va sabzavotchilik sohasini o‘rni kattadir. Shu asosda qishloq xo‘jaligida meva va sabzavot yetishtiruvchi fermer xo‘jaliklari faoliyatini yanada takomillashtirish maqsadida 2019 yil 11 dekabrda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Meva-sabzavotchilik va uzumchilik tarmog‘ini yanada rivojlantirish, sohada qo‘shilgan qiymat zanjirini yaratishga doir qo‘shimcha chora tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-4549-son qarori qabul qilindi. Ushbu qarorda keltirilgan vazifalar bugungi kunda qishloq xo‘jaligida meva va sabzavot yetishtiruvchi fermer xo‘jaliklari tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish asosida ularda boshqaruvning eng zamonaviy usullarini qo‘llash, yetishtirilayotgan mahsulotlar hajmini ko‘paytirish va sifatini xalqaro talablarga moslashtirish bilan bog‘liq masalalarni qamrab olgan. “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” ning 30-moddasida qishloq

xo‘jaligini ilmiy asosda intensiv rivojlantirish orqali dehqon va fermerlar daromadini kamida 2 baravar oshirish, qishloq xo‘jaligining yillik o‘sishini kamida 5 foizga yetkazish, 141-vazifada agrosanoat korxonalarini xomashyo bilan ta‘minlash va ishlab chiqarish hajmini 1,5 barobar oshirish, jumladan, 2022 yilga mo‘ljallangan dastur ishlab chiqish, sanoatbop meva-sabzavot hajmi 3,4 mln tonnaga, qayta ishlash quvvatlarini 3,1 mln tonnaga va qayta ishlash darajasini 16 foizga yetkazish, meva-sabzavotni qayta ishlash quvvatlarini 3,1 mln tonnaga (107 foiz), sutni – 2,9 mln tonnaga (111,5 foiz), go‘shetni – 410 ming tonnaga (119 foiz) yetkazish, oziq-ovqat mahsulotlari assortimentini (qayta ishlangan go‘shet-sut, meva-sabzavot, yog‘-moy va boshqalar) 898 tadan 1100 taga yetkazish, 3,2 mingta yangi ish o‘rinlari yaratish vazifalari belgilangan. Yuqorilardan kelib chiqib qishloq xo‘jaligi korxonlarida meva- sabzavotlarni yetishtirish, qayta ishlash jarayonidagi nobudgarchikini kamaytirish, iqtisodiy samaradorlikni oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu holatlarni e‘tiborga olgan holda bugungi kunda qishloq xo‘jaligi korxonalarida meva sabzavotlarni qayta ishlash jarayonida qo‘shilgan qiymatni ko‘paytirish dolzarb ilmiy tadqiqot muammolaridan biri bo‘lib hisoblanadi hamda ilmiy-nazariy va amaliy ahamiyatga ega. Meva-sabzavotlarni sifatli saqlash va qayta ishlash ko‘p jihatdan hosilot, iqtisodchi va zoomuxandislarga bog‘liq. Ular va boshqa qishloq xo‘jalik xodimlariga mahsulotlarni saqlashda quyidagi talablar qo‘yiladi: 1. mahsulotlarni va urug‘lik fondini imkoniyati boricha yo‘qotmasdan hamda sifatini tushurmasdan saqlash; 2. mahsulotlarni saqlayotgan paytda tegishli texnologik usullar va rejimlar qo‘llab ularning sifatini yanada oshirish; 3. oz mehnat va sarf harajat qilib, mahsulotlarni saqlashda rentabellikni oshirgan holda. Oxirgi masala juda zarur bo‘lib bazi mahsulotlarni saqlashda (kartoshka, karam va boshqalar) harajatlar mahsulotni ishlab chiqarishdagi qiymatidan ham ortib ketadi. Inson qishloq xo‘jalik mahsulotlarini iste‘mol eta boshlagandan buyon uni saqlash va qayta ishlash bilan shug‘ullanib keladi. Yetishtirilgan mahsulotni tez nobud qilmasdan va sifatini pasaytirmasdan saqlash va undan unumli foydalanish qadimdan inson ehtiyojlaridan biri bo‘lgan. O‘zbekiston sharoitida qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlashga alohida e‘tibor berib kelishgan. Mintaqamizda ob-havo yil va bir kecha kunduzda o‘zgaruvchan bo‘lganligi sababli go‘shet, yog‘, sut, baliq, tuxum kabi mahsulotlar issiqda tez ayniydi, juda qattiq sovuqda esa sabzavot va mevalar muzlab qoladi.

O‘zbekistonda qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlashning eng qadimgi usullaridan ko‘mib yoki ilib saqlash, qoqi olishda quritish kabilar keng qo‘llanilgan. Mevalar va sabzavotlarni saqlash xo‘l va sersuv mahsulotlarni iste‘mol etish yoki qayta ishlashga qadar saqlanishiga yordam beradigan tadbirlar majmui. Yetishtirilgan mahsulotni nobud qilmasdan va sifatini pasaytirmasdan saqlash va undan foydalanish qadimdan inson ehtiyojlaridan biri bo‘lgan. Bugungi kunda sabzavot yetishtirish va meva yetishtirish kabi qishloq xo‘jaligining muhim tarmoqlari mamlakat iqtisodiyotida muhim o‘rinlarga ega, chunki ular aholini qimmatbaho oziq-ovqat mahsulotlari bilan, qayta ishlash sanoatini esa xomashyo bilan ta‘minlaydi. Insonning yaxshi ovqatlanishi tanada osonlik bilan o‘zlashtiriladigan, ularning ba‘zilari tarkibida oqsil moddalari bo‘lgan qimmatbaho ozuqa moddalari va zarur vitaminlarni o‘z ichiga olgan sabzavot va mevalarni ajralmas va muntazam iste‘mol qilishni talab qiladi. Sabzavotlar va mevalar tarkibida uglevodlar va oqsillardan tashqari turli xil xushbo‘y moddalar mavjud bo‘lib, ular pishirilgan ovqatga ta‘m va xushbo‘y hid beradi va uning assimilyatsiyasini osonlashtiradi. Meva va sabzavotlar mineral moddalarga, xususan kaliy tuzlariga boy bo‘lib, ular tana to‘qimalarining suvni ushlab turish qobiliyatini pasaytiradi. Sabzavotlar va mevalar meva-sabzavot mahsulotlari bilan ta‘minlash eng muhim milliy iqtisodiy vazifadir. Shu bilan birga, ushbu mahsulotlarni iste‘mol qilish doimiy ravishda oshib boradi. Biroq, mamlakatning

aksariyat hududlarida ochiq yerdan yangi sabzavotlardan yiliga to'rt oydan olti oygacha foydalaniladi. Qolgan vaqt ular yangi shaklda, qisman himoyalangan yerdan, lekin asosan omborxonalardan yoki turli xil mahsulotlarga ishlov berilgandan keyin keladi. Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining mavsumiyligi yig'ilgan mahsulotni uzoq vaqt davomida turli ehtiyojlar uchun ishlatish uchun saqlash masalalarini yuqori darajada hal etishni taqozo etadi. Meva va sabzavot saqlashdagi asosiy vazifa ularning fizik va kimyoviy tarkibini, rangi, ta'mi, oziqlik qiymati va boshqa xususiyatlarini saqlab qolishdan iborat. Meva va sabzavotni saqlashdagi asosiy qiyinchiliklar shu mahsulotlar tarkibidagi erkin holatdagi suvning ko'pligi bilan bog'liq. Harorat yuqori bo'lgan sharoitlarda bu narsa hujayra va to'qimalarning nafas olish, pishib yetilish va qarish jarayonlarini faollashtiradi, bug'lanishni va patogen mikroflora rivojlanishini kuchaytiradi. Mevalar va sabzavotlarni saqlash, ho'l va sersuv mahsulotlarni iste'mol etish yoki qayta ishlashga qadar saqlanishiga yordam beradigan tadbirlar majmui. Yetishtirilgan mahsulotni nobud qilmasdan va sifatini pasaytirmasdan saklash va undan foydalanish qadimdan inson ehtiyojlaridan biri bo'lgan. Saqlashni to'g'ri tashkil etish mahsulot sifatining uzoq, vaqt buzilmasligini va nobudgarchilikning oldini olishni ta'minlaydi. O'zbekistonda meva va sabzavotlarni saklashning eng kad. usullari ko'mib yoki ilib saqlash, qoqi qilib quritish kabilar keng qo'llanilgan.

Meva va sabzavotlardagi asosiy vazifa ularning fizik va kimyoviy tarkibini, rangi, ta'mi, oziqlik qiymati va boshqa xususiyatlarini saqlab qolishdan iborat. Meva va sabzavotlarni saqlashdagi asosiy qiyinchilik bu mahsulotlar tarkibida erkin holatdagi suvning ko'pligi bilan bog'liq. Harorat yuqori bo'lgan sharoitlarda bu narsa hujayra va to'qimalarning nafas olish, pishib yetilish va qarish jarayonlarini faollashtiradi, bug'lanishni va patogen mikroflora rivojlanishini kuchaytiradi. Yig'im terimdan keyingi dastlabki kunlarda sersuv mahsulotning nafas olishi kuchayadi. Meva va sabzavotlar yilning ma'lum bir davrida yetishtiriladi va insonning oziqlanishi uchun zarur bo'lgan bir qator moddalar, vitaminlar, mineral tuzlar, uglevodlar, organik kislotalar va boshqalarning asosiy manbai hisoblanadi. Meva va sabzavotlarni saqlashdagi asosiy vazifa ularning fizikaviy va kimyoviy tarkibini, ya'ni tashqi ko'rinishi, rangi, mazasi hamda oziq-ovqatlik qiymati va boshqa xususiyatlarini saqlab qolishdan iborat. Shu sababli meva va sabzavotlarni saqlash va qayta ishlashni to'g'ri va ilmiy asosda tashkil qilish aholini yil mobaynida ushbu mahsulotlar bilan ta'minlash muammosini hal qiladi. Meva va sabzavotlarni saqlashda bo'ladigan biologik va fiziologik jarayonlarni chuqur o'rganish va bu borada aniq fikrga ega bo'lish mahsulotlarni sifatli qilib saqlashda muhim ahamiyatga ega. Meva va sabzavotlarning sifatli saqlanishi uchun saqlash mobaynida ularda qanday jarayonlar borishini va bu jarayonlarning borishiga tashqi muhitning qaysi omillari ta'sir qilishini bilish zarur. Meva va sabzavotlarni saqlashda ular vaznining tabiiy ravishda tushishini atigi bir foizga kamaytirish mahsulotni o'n ming tonnalab ko'paytirishga olib keladi. Shuning uchun mutaxassislar meva va sabzavotlarni saqlashga e'tiborni kuchaytirishlari va bu bilan bog'liq bo'lgan barcha masalalarni chuqur o'rganishlari lozim. Meva va sabzavotlarni ma'lum vaqt davomida sifatini pasaytirmasdan va og'irligini minimal darajada yo'qotib saqlanish xususiyati ularning saqlashga chidamliligini belgilaydi.

Meva va sabzavotlarning mikroorganizmlar bilan zararlanishiga qarshilik ko'rsatish xususiyati ularning immunitetligi deb yuritiladi. Bu ikkala xususiyat bir-biriga chambarchas bog'liq bo'lib, saqlashga chidamsiz bo'lgan mahsulotlar odatda mikroorganizmlar bilan tezda zararlanadi. Mahsulotlarning saqlashga chidamliligi ularni qulay sharoitda saqlash muddati bilan aniqlanadi. Meva va sabzavotlarni saqlashga chidamliligini ma'lum zona va faslda hamda agrotexnik, texnologik rejimda namoyon bo'lishi saqlanuvchanlik deb ataladi. Saqlanuvchanlik

odatda saqlash davrida mahsulotlarni yo‘qotish og‘irligini foizlarda hisoblangan miqdori bilan belgilanadi. Umuman olganda meva va sabzavotlarning saqlashga chidamliligi ularning tabiiy xususiyatidir. Shuning uchun bir navning o‘zi har xil sharoitda turlicha saqlanishi mumkin. Meva va sabzavotlarning saqlashga chidamliligi ko‘p omillarga bog‘liq. Agar bitta nav doirasidagi mevalarning katta-kichikligi, tig‘izligi po‘stining qalinligi, shakli va po‘stining butunligi, rangi hamda boshqa ko‘rsatkichlari ma‘lum nav uchun xos bo‘lsa, bunday mevalar yaxshi saqlanadi. Mevalarning o‘ziga xos xususiyatlardan cheklanishi ularning saqlanuvchanligini pasaytiradi. Meva va sabzavotlarni saqlash jarayonida ularning fizik xossalari bilish, saqlashda bu xossalardan ilmiy asosda foydalanish muhim hisoblanadi. Meva va sabzavotlarning fizik xossalari ularning suv bug‘latishi, terlashi, issiqlik xossalari, mexanik pishiqliqi, to‘kiluvchanligi, o‘z-o‘zidan sortlarga ajralishi, g‘ovakligi va boshqalar kiradi. Saqlash jarayonida mahsulotlar suvni ko‘p miqdorda bug‘latadi, terlaydi va natijada so‘lib qoladi. Bug‘lanish miqdori mevaning turi, navi, morfologik tuzilishi hamda uning kimyoviy tarkibiga bog‘liq. Po‘sti yupqa, po‘stining mum g‘ubori sidirilib ketgan, hujayra tarkibida oqsil va kolloid moddalar kam bo‘lgan, suvni saqlab qolish xususiyati past bo‘lgan meva va sabzavotlar suvni tez bug‘latadi va so‘liydi. So‘ligan mevalar tez buziladi va uzoq saqlanmaydi. Havoning harorati baland, namligi past bo‘lib, uning ombordagi harakati tez bo‘lsa, bug‘lanish tezligi ham shunchalik yuqori bo‘ladi. Mayda mevalar yirik mevalarga qaraganda nisbatan suvni tez yo‘qotadi.

Meva, sabzavot va kartoshka nam yo‘qotishining yo‘l qo‘yiladigan me‘yorlari

Mahsulotlar	Saqlash mud- dati, oyi	Nam yo‘qotilishi				
		saqlash davri mobaynida		o‘rtacha 1 oy mobaynida		Eng noqulay bir oy mobaynida
		kg/g	%	kg/t	%	%
Kartoshka	9	51,0	5,10	5,70	0,57	0,75
Lavlagi	10	61,5	6,15	6,15	0,62	1,14
Sabzi, sholg‘om	10	79,5	7,95	7,95	0,80	1,65
Karam	9	96,0	9,60	10,67	1,07	2,48
Piyoz	12	77,3	7,73	6,44	0,64	1,28
Sarimsoq	12	99,8	9,98	8,31	0,83	2,25
Olma (qishki)	10	39,0	3,90	0,39	0,39	0,75
Nok (qishki)	9	52,0	5,20	5,78	0,58	1,50
Uzum	7	30,0	3,00	4,29	0,43	0,60

Bug‘lanish tezligi mevadagi suvning miqdoriga ham bog‘liq. Agar meva terishdan oldin sug‘orilsa terilgan mevalar sersuv bo‘lib, saqlash davrining boshida tarkibidagi suvni tez bug‘latib so‘lib qoladi. Ko‘pincha ularda achchiq mog‘or hosil bo‘ladi, danakli mevalarning danagi yorilib ketadi. Terishdan oldin uzoq vaqt suv ichmagan mevalar ham saqlash vaqtida suvni tez bug‘latadi va so‘lib qoladi. Bug‘lanish mevalarda suvning taqsimlanishiga ham bog‘liq. Masalan, nokda suvning ko‘p qismi hujayra oralig‘ida joylashgan bo‘ladi, shu sababli u suvni tez bug‘latadi. Mevalar saqlanishining dastlabki kunlarida suvni juda tez bug‘latadi, bunda

mevalar tarkibidagi erkin suvdan xalos bo‘ladi. So‘ngra bug‘lanish pasayadi, meva yetilishi bilan bug‘lanish kuchayadi. Meva va sabzavotlar idishga joylashgan yoki to‘kma holda qalin qilib va ustidan havo o‘tishi uchun ochiq joy qoldirilmay joylanganda ular terlay boshlaydi. Yashik yoki uyum o‘rtasidagi harorat odatda ombor haroratidan yuqori bo‘ladi. Shu sababli yuqori qavatdagi yoki yon tomondagi mevalar terlaydi. Bunda ular tez buziladi. Ularning sirtidagi namlik mikroorganizmlarning rivojlanishiga qulay sharoit tug‘diradi. Meva va sabzavotlarni saqlash uchun sun‘iy usulda sovutgichlarda va tabiiy usulda ventilyatsiya tashqi havo yordamida muzlatiladi. Meva va sabzavotlarning muzlashi 0,5 dan 3°C gacha yuz beradi. Mevalarning muzlash harorati ular tarkibidagi suvning miqdoriga bog‘liq. Mevalar qanchalik tez sovitilsa zararli mikroorganizm-larning rivojlanishi va biokimyoviy jarayonlar sekinlashadi, natijada mahsulotning saqlanish muddati uzayadi va nobudgarchilik kamayadi. Muzlatishda meva va sabzavotlar tarkibidagi suv turli muddatlarda muzlaydi. Avvalo erkin suv, ya‘ni hujayra oralig‘idagi suv keyin esa hujayra tarkibidagi suv muzlaydi. Kichik idishlardagi va to‘kma qilib joylangan mevalar, hajmi kichik mevalar odatda tez muzlaydi. Ko‘pincha qattiq muzlatish natijasida hujayralarning suvsizlanib qolishi, oqsillar va plazmaning hamda boshqa kolloid moddalarning qaytarilmaydigan kaogulyatsiyasi natijasida mevalar nobud bo‘ladi. Mexanik shikastlangan mevalar ularning sovuqdan nobud bo‘lishini kuchaytiradi. Meva va sabzavotlarning issiqlik xossalari ham ularni saqlashda muhim ahamiyatga ega. Ular issiqlikni va haroratni yomon o‘tkazishi bilan xarakterlanadi. Meva va sabzavotlarni saqlashdagi eng muhim fiziologik jarayon – nafas olish hisoblanadi. Nafas olish natijasida mahsulotlar tarkibidagi uglevod, kislota, moy, oshlovchi moddalar oksidlanadi, bu moddalar oxirgi mahsulot – suv va karbonat angidridga parchalanadi, bunda ma‘lum miqdorda energiya ajralib chiqadi. Meva va sabzavotlarning nafas olishida 180 g uglevod parchalanishi natijasida 2824 kJ issiqlik ajralib chiqadi. Bunda meva va sabzavotlarning to‘qimalari qizib ketadi va o‘z-o‘zidan qizish jarayoni boshlanadi. Yetilish davrida mevalarning nafas olishi tezlashadi va iste‘mol qilishga yaraydigan darajada yetilganda eng yuqori natijaga erishadi. So‘ngra nafas olish pasayadi, bu esa mevaning pishib o‘tib ketganligidan darak beradi. Nafas olish tezligi harorat pasayishi bilan sustlashadi. Agar mahsulotlar muzlagan, lekin tarkibidagi suvning hammasi yaxlamagan bo‘lsa, ular nafas olishni davom ettiradi. Nafas olish me‘yori baland bo‘lgan mahsulotlarni sovitish ham qiyin ko‘chadi. Nafas olish jarayoni issiqlik ajralib chiqishi bilan chambarchas bog‘liq. Mexanik shikastlangan va kasallik xamda zararkunandalar bilan zararlangan mahsulotlarda nafas olish jarayoni ancha tezlashadi. Mevalarning yuqori qavatlarida ichki qavatlariga nisbatan jadal nafas oladi. Nafas olish jarayoni meva va sabzavotlarning tabiiy xossasi bo‘lib, odatda uzoq saqlana olmaydigan mahsulotlarning dastlabki nafas olishi tez, so‘ngra esa sustlashadi, uzoq muddatga saqlanadigan mahsulotlarning nafas olishi bir me‘yorda davom etadi. Nafas olish jarayonida quruq modda sarflanadi va ularning og‘irligi kamayadi. Saqlashga uncha chidamli bo‘lmagan, mevalarning tabiiy kamayishi saqlashga chidamli mevalarnikiga nisbatan ko‘p bo‘ladi. Saqlash rejimini boshqarib, mevalarning tabiiy kamayishi darajasini pasaytirish mumkin.

Mahsulot turi	Harorat, °C	Ajralgan CO, sutkasiga g/t	Mahsulot turi	Harorat, °C	Ajralgan CO, sutkasiga g/t
Karam	0	80-150	Olma	2-4	100-150
Gulkaram	0-1	320	Nok	0	100
Sabzi	1	300-400	Uzum	0	60-80
Kartoshka	6	100	SHaftoli	0	140-160
Barra piyoz	1	300	Olxo'ri	0	150
			Olcha	0	150-180
			Qulupnay	0	300-400

Saqlash davrida meva va sabzavotlarning karbonat angidrid ajratib chiqarish miqdori

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A. Karimovni “Meva-sabzavotchilik va uzumchilik sohasini isloh qilish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida”gi Qarori. – Toshkent, 2006 yil 11 yanvar.
2. Bo'riev H., Jo'raev R., Alimov O. Meva-sabzavotlarni saqlash va ularga dastlabki ishlov berish. Toshkent 2002 y.
3. Bo'riev H., Rizaev R. Meva-uzum mahsulotlari biokimyosi va texnologiyasi. T.: “Mehnat”, 1996 y.
4. Davlat standartlari (Meva-sabzavotlar uchun texnik shartlar). Dodayev Q.O. Oziq-ovqat mahsulotlarini konservalashdagi texnologik hisoblar. Toshkent, «Fan», 2003.
5. Jo'raev R., Islomov X. “Meva-sabzavotlarni saqlash va dastlabki ishlov berish texnologiyasi” fanidan ma'ruza matnlari. Toshkent, ToshDAU nashriyoti 2000 y.
6. Ibragimov O., Egamberdiev S. “Meva va sabzavotlarni saqlash texnologiyasi” fanidan ma'ruza matnlari. Farg'ona, 2001 y.